

**Pratiques enseignantes dans les établissements
secondaires ivoiriens : recours à la Pédagogie Par
Objectif (PPO) au détriment de l'Approche par
Compétences (APC) au Lycée Moderne de Jeunes Filles
de Yopougon**

**Teaching practices in Ivorian secondary schools: use of
Pedagogy by Objective (PBO) to the detriment of the
Competency-Based Approach (CBA) at the Lycée
Moderne de Jeunes Filles de Yopougon**

NIAMKE Jean Louis⁶

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Email : jeanlouis_niamke@yahoo.fr

FRANCI Alain Claude Gerard⁷

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo)

Email : alainfranci001@yahoo.fr

ZEZE Marie-Thérèse Dahonnon⁸

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Email : marithze@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.7499757

⁶ Maître-Assistant de Sociologie

⁷ Assistant de Sociologie

⁸ Docteur en Sociologie

Résumé

Présentée en termes de méthode éducative appropriée aux réalités enseignantes ivoiriennes, l'Approche Par Compétences (APC) est entrée en vigueur depuis l'année académique 2012-2013 en vue d'améliorer la qualité de l'éducation. Cependant, au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon, les enseignants ont tendance à recourir à l'ancien modèle à savoir la Pédagogie Par Objectif (PPO) comme stratégie de transmission de savoirs. Cet article se propose donc d'analyser les raisons du recours à la PPO en tant que stratégie d'enseignement au détriment de l'APC, modèle d'apprentissage autorisé. Pour ce faire, une mobilisation des techniques de collecte de données en l'occurrence la recherche documentaire, l'observation et les entretiens associées aux outils de recueil d'informations tels que le guide d'entretien, le questionnaire a déterminé notre itinéraire méthodologique. Il ressort de nos investigations que les représentations et pratiques sociales associées à l'APC déterminent non seulement le recours à la PPO comme modèle pédagogique préférentielle, mais, elles matérialisent également une différenciation de pratiques enseignantes inouïes de PPO. En outre, les conditions d'enseignement ne favorisent pas l'effectivité de l'APC. Cette étude permet de comprendre au plan scientifique que la résistance à l'APC révélant son caractère non inclusif, transcrit une désarticulation pédagogique due à cette différenciation préférentielle des pratiques usuelles des enseignants.

Mots clés : Approche par Compétences (APC), Pédagogie par Objectif (PPO), pratiques enseignantes, modélisation hybride, effectivité.

Abstract

Presented in terms of an educational method appropriate to the realities of Ivorian teachers, the Competency-Based Approach (APC) has been in force since the 2012-2013 academic year with a view to improving the quality of education. However, at the Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon, teachers tend to use the old model, namely Pedagogy By Objective (PPO) as a strategy for transmitting knowledge. This article therefore proposes to analyze the reasons for the use of the OPP as a teaching strategy to the detriment of the CPA, an authorized learning model. To do this, a mobilization of data collection techniques in this case documentary research, observation and interviews associated with information collection tools such as the interview guide, the questionnaire determined our methodological itinerary. Our investigations show that the social representations and practices associated with CPA not only determine the use of OPP as a preferred pedagogical model, but they also materialize a differentiation of unprecedented teaching practices of PPO. In addition, the teaching conditions do not favour the effectiveness of the APC. This study makes it possible to understand at the scientific level that resistance to APC revealing its non-inclusive nature transcribes a pedagogical disarticulation due to this preferential differentiation of teachers' usual practices.

Keywords: Competency-Based Approach (APC), Goal-Based Pedagogy (PPO), Teaching Practices, Hybrid Modeling, Effectiveness.

INTRODUCTION

"L'Education Pour Tous" (EPT) prônée à la conférence mondiale de Jomtien en Thaïlande en mars 1990 a suscité de nombreuses initiatives à travers lesquelles la nécessité de coopération, de partenariat avec les bailleurs de fonds, les institutions multilatérales, et les Organisations non Gouvernementales (ONG) a été clairement proclamée. Cette devise de l'EPT a été établie comme une responsabilité sociale qui oblige non seulement tous les acteurs nationaux (publics, privés et associatifs) à une valorisation des systèmes éducatifs, mais exige également un engagement international des organismes de coopération (Lange, 1998).

Ainsi, à la 46^{ème} session de la Conférence des Ministres de l'Education Nationale ayant le français en partage (CONFEMEN) qui s'est tenue en 1996 à Yaoundé, et au forum mondial de Dakar sur l'éducation en 2000, les pays participants ont décidé à l'unanimité de faire de l'éducation une priorité politique. Ils se sont engagés à l'amélioration des systèmes éducatifs en procédant par des politiques de réformes des programmes éducatifs (Lange, 2003)

Pour l'Etat ivoirien, il s'est agi de procéder à une restructuration des programmes pédagogiques qui a suscité une étude socioculturelle et une évaluation interne conduite par l'Inspection Générale et une autre externe entreprise par les experts internationaux.

Cette initiative analytique qui a révélé une complexité des documents scolaires, pédagogiques au niveau de l'acte d'enseignement et une implication insuffisante des acteurs de la structure de la formation initiale, a néanmoins recommandé

le recadrage des matrices pédagogiques. Ce qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de transmission de savoirs, en l'occurrence l'Approche Par Compétences (Direction Pédagogique de la Formation Continue, 2011).

Désignée comme une maquette pédagogique appropriée aux réalités enseignantes ivoiriennes, l'APC se veut une version améliorée de la Formation Par Compétence (FPC) et de la Pédagogie Par Objectif (PPO) qui accorde la priorité à l'élève qu'à l'enseignant. Depuis octobre 2010, les autorités publiques notamment le Ministère de l'Education Nationale a entrepris un processus de réorientation pédagogique des programmes scolaires à travers des campagnes de sensibilisation, des séances de formation généralisées et locales dans les différents secteurs d'éducation et/ou les établissements scolaires en vue de l'effectivité de l'APC et de sa maîtrise par les enseignants.

Au Lycée Moderne de jeunes filles de Yopougon, les responsables éducatifs conformément à l'initiative pédagogique nationale, ont procédé pendant l'année scolaire 2012-2013 à une formation générale des enseignants à la nouvelle méthode de transmission de savoirs (APC) afin qu'elle soit adoptée. En outre, ils ont initié des formations continues à partir des pôles d'enseignement comme des initiatives locales et des relais de formation en vue d'une mise en vigueur effective de cette nouvelle méthodologie pédagogique au cours de l'année scolaire 2013-2014.

Malgré ce dispositif de recadrage pédagogique et de réorientation des pratiques enseignantes au Lycée Moderne Jeunes Filles de Yopougon, l'on note une application différenciée de l'APC. En fait, les enseignants, tout en enseignant les maquettes pédagogiques comme le

recommande l'APC, montrent leur adhésion à la PPO, à travers une manifestation des mécanismes de transmission de savoirs inhérents à celle-ci. Ce qui est de nature à circonscrire un rejet, un non-recours de l'APC.

Ainsi, en dépit de toutes ces dispositions d'assimilation et d'effectivité de l'APC comme modèle pédagogique approprié, les enseignants du LMJF de Yopougon opposent une désaffection voire une résistance en adoptant des pratiques de transmission inouïes de PPO.

Le présent article qui a pour objectif principal d'analyser les raisons du recours à la PPO comme stratégie d'enseignement au détriment de l'APC modèle pédagogique autorisé au Lycée Moderne Jeunes Filles de Yopougon, vise de manière spécifique à : i) déterminer les représentations relatives aux maquettes pédagogiques (APC et PPO), ii) identifier les pratiques enseignantes inouïes de PPO comme stratégies de contournement de l'APC, iii) décrire les conditions sociales de transmission de savoirs inadéquates à l'application de l'APC.

1. METHODOLOGIE

L'agencement analytique des raisons du recours à la PPO au détriment de l'APC requiert un itinéraire méthodologique fondé sur le constructivisme de Piaget (1967) comme modèle théorique qui a permis de saisir la construction des identités enseignantes, des références et/ou préférences pédagogiques à partir de l'imaginaire scolaire et des contingences environnementales d'adaptation du projet de transmission de savoirs (APC). Cette démarche promue par une approche

mixte (qualitative et quantitative) a privilégié essentiellement trois (3) procédés susceptibles de recueillir et d'analyser les données nécessaires à l'appréhension du phénomène à l'étude.

1-1. Zone d'étude

L'étude circonscrite dans la commune de Yopougon avec une forte demande scolaire et un environnement infrastructurel et enseignant généralement insuffisant, s'est déroulée au Lycée Moderne Jeunes Filles. Le choix de cet établissement a obéi à la représentativité infrastructurelle et démographique en termes de lycée "complet" qui absorbe un grand nombre d'apprenants, soit 2655 élèves filles, et de 130 enseignants dont 75 hommes contre 55 femmes. En fait, le Lycée Moderne Jeunes Filles de Yopougon dispose d'instances pédagogiques de régulation des pratiques enseignantes conformes aux normes éducationnelles en l'occurrence des inspectorats d'éducation, d'orientation et spécialisés. On y trouve également des services d'archives, de reprographie, une bibliothèque, une infirmerie et une cantine.

1-2. Echantillon de l'enquête

Nous avons recours à ce niveau à l'échantillonnage d'enquête de type quantitatif et l'échantillonnage d'enquête de type qualitatif compte tenu de la stratégie de recherche (approche mixte).

61 enseignants ont constitué l'échantillon quantitatif et ont été répartis entre les enseignants du premier cycle et ceux du second cycle. Cette taille a été obtenue de façon aléatoire sur la base de l'expérience professionnelle et de l'itinéraire de formation (ENS, formation individualisée). A cette cohorte d'individus, nous avons administré un questionnaire suivant la

technique d'échantillonnage accidentelle qui met en exergue la disponibilité de l'enquêté.

Quant à l'échantillon qualitatif, il a été articulé autour de 16 entrevues avec les différentes catégories sociales en fonction de leur position et importance dans le schème pédagogique ainsi que dans la gestion administrative du dit établissement comme l'indique le tableau ci-dessous.

Taille de l'échantillon qualitatif	
Direction Pédagogique de la Formation Continue	02 entretiens
Direction de la Formation Continue Abidjan 3	03 entretiens
Conseillers Pédagogiques	02 entretiens
Responsables administratifs du LMJF	02 entretiens
Responsables de niveaux du LMJF	04 entretiens
Pôles pédagogiques du LMJF	03 entretiens
Total	16 entretiens

Source : Notre étude 2021

1.3. Techniques de collecte et d'analyse des données

La collecte des données s'est faite au moyen de :

- ✓ la recherche documentaire qui s'est consacrée à la revue des travaux scientifiques, des articles et ouvrages scientifiques sur la situation de référence du secteur éducatif et particulièrement des pratiques enseignantes et pédagogiques ;
- ✓ l'observation relative au déroulement des cours et à la réalisation des activités scolaires ;

- ✓ et des entretiens subdivisés en entretiens de groupe et individuels qui ont permis de recueillir des informations utiles à l'explication du recours à la PPO au détriment de l'APC à partir des guides d'entretien.

La qualité et la fiabilité des données ont été garanties, d'un côté par le principe de la triangulation des sources d'informations, et de l'autre, par l'enregistrement audio des interviews.

En outre, l'analyse thématique, une variante de l'analyse de contenu, appropriée des données qualitatives, a été mobilisée comme technique pour passer en revue tous les entretiens transcrits, et identifier et sélectionner les verbatims. Et l'analyse descriptive a été utilisée comme technique d'exploitation des données quantitatives.

2. RESULTATS

Le recours à la PPO au détriment de l'APC au Lycée Moderne de Jeunes filles de Yopougon s'articulent essentiellement autour de trois (3) principaux axes, à savoir : les représentations relatives aux maquettes pédagogiques (APC et PPO), les pratiques enseignantes inouïes de PPO : stratégies de contournement de l'APC, les conditions sociales inadéquates à l'application de l'APC.

2.1. Représentations relatives aux maquettes pédagogiques (PPO et APC)

2.1.1. Représentations relatives à la Pédagogie Par Objectifs (PPO)

Les enseignants du Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon se représentent la PPO comme un modèle pédagogique de nivellement scolaire, une référence communicationnelle, ainsi qu'une source d'accroissement de l'efficacité enseignante.

2.1.1.1. PPO, modèle pédagogique de nivellement scolaire

La pédagogie par objectifs consiste à morceler les apprentissages en objectifs opérationnels à atteindre par les apprenants. Elle amène à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un élève doit savoir ou doit savoir-faire à la fin d'une activité donnée ? ». Elle permet également à l'enseignant de vérifier si l'objectif de son intervention est atteint ou non, en procédant par des évaluations pendant les cours ou à la fin d'une activité menée. C'est ce que traduit

Monsieur P.R, Enseignant et responsable de niveau secondaire :

« Dans l'application de la PPO, il n'y a pas de contexte strict pour son application. Cette application est requise pour susciter la réflexion, l'ingéniosité de l'élève, Elle prescrit des comportements que l'élève doit reproduire avec l'appui guidée de l'enseignant.

2.1.1.2. PPO, une référence communicationnelle

Concernant le programme éducatif de la PPO comme une référence communicationnelle, Monsieur FA, Enseignant de Français dans un entretien de groupe affirme ceci :

« La PPO permet une excellente communication avec l'élève afin de l'aider à mobiliser son savoir au préalable, et à acquérir de nouvelles connaissances, à travers un mode de travail spécifique ».

Cette même communication s'avère également valable d'une part avec les autres enseignants de même corporation pour répartir les contenus d'enseignement afin d'analyser les résultats obtenus, et y apporter dans la mesure du possible, les modifications nécessaires à une harmonisation de leurs pratiques pédagogiques au sein de cette corporation. D'autre part, la communication s'établit avec les parents d'élèves, en les informant objectivement des progrès de leurs enfants, tout en favorisant leur implication et leur soutien dans l'apprentissage de l'enfant en cas de nécessité.

2.1.1.3. PPO, source d'accroissement de l'efficacité enseignante

La mobilisation de la pédagogie par objectifs (PPO) comme ressource de la pédagogie permet de susciter l'esprit de créativité et d'éveiller la capacité réflexive des élèves au cours de leur séance d'apprentissage et d'assimiler de nouvelles connaissances académiques. En PPO, il n'y a pas d'évaluation type. Tout dépend de la stratégie de l'enseignant selon les objectifs à atteindre. En effet,

l'enseignant effectue des contrôles sous différentes formes en tenant compte de tous les buts fixés.

Monsieur BFA, Enseignant, Responsable de niveau du LMJY,

l'exprime en ces termes :

«La PPO permet l'instauration des bases d'un enseignement plus individualisé. Elle donne les moyens d'assurer de manière objective, le suivi des élèves par une évaluation formative. Elle facilite aussi le choix des démarches, des stratégies et moyens d'apprentissage-enseignement adaptable aux objectifs visés. Sans oublier que la PPO nous permet à nous enseignants d'accroître l'efficacité de notre propre enseignement.

A travers ce discours, la PPO est perçue comme une correspondance aux réalités scolaires et au mode d'enseignement ivoirien. Elle demeure une maquette pédagogique dite efficace qui, forgeant la créativité de l'apprenant, le rend compétent et accroît les capacités des enseignants à un nivellement des acquis scolaires.

En nous inscrivant dans le paradigme du constructivisme (Piaget, 1967), la compétence, s'actualise en se réalisant par des pratiques réflexives, et aussi associée à des situations inédites qui appellent à la créativité, à l'intégration et à l'assimilation de nouvelles connaissances dans le champ de la pédagogie. De ce fait, l'approche constructiviste utilisée dans le cadre de cette étude, met en exergue la Pédagogie Par Objectifs (PPO) en tant qu'un programme éducatif

permettant à l'enseignant d'atteindre des objectifs : l'acquisition des connaissances et l'assimilation chez les apprenants. En effet, par la théorie constructiviste, l'enseignant établit des rapports entre les faits et favorise de nouvelles compréhensions chez les apprenants. Il adapte son enseignement aux réponses des apprenants et les encourage à analyser, interpréter et prévoir les formations.

Cette valorisation de la PPO en tant qu'un modèle pédagogique opératoire et préférentiel invite à une appréciation de la méthode d'enseignement autorisé à savoir l'Approche Par Compétences (APC).

2.1.2. Représentations relatives à l'approche par compétences (APC)

Les représentations relatives à l'APC se situent au niveau des difficultés de la conception des outils d'évaluation et de la perception des enseignants du Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon sur l'APC.

2.1.2.1. Difficultés au niveau de la conception des outils d'évaluation en APC

Dans cette partie, les enseignants évoquent des faiblesses de l'APC. Ces faiblesses selon eux se situent au niveau de l'évaluation et au niveau des manuels d'apprentissage.

2.1.2.1.1. Au niveau de l'évaluation en APC

A ce niveau, les enseignants perçoivent un allègement prononcé de l'évaluation en APC. Mademoiselle NB, Enseignant de Histoire-géographie dans un entretien de groupe, l'exprime par ces termes :

« Il y a beaucoup de légèretés au niveau de l'évaluation en APC, les évaluations sont standardisées, cela ne favorise pas la créativité des élèves. Les QCM par exemple, sans aucun préjugé sur cette évaluation, les QCM ne sont pas adaptés au secondaire, certainement au supérieur mais pas au secondaire, car au secondaire la créativité des élèves se forge, elle n'est pas complète, pour qu'un élève de secondaire réussisse un QCM avec habileté, mais l'élève traitera un QCM au secondaire sans réflexion précise, de façon hasardeuse ».

Ces propos expriment le rôle déterminant de l'échec des politiques d'enseignement face à l'ingéniosité de l'apprenant. Pour les enseignants l'application de l'APC pose réellement problème. Ils la jugent "inefficace", explique Monsieur I.K, enseignant en Anglais, en ces termes :

« Cette approche, sans vouloir la compromettre, n'est pas efficace. Elle ne contribue pas à forger la créativité de l'apprenant, mais plutôt à la "ramollir" ».

2.1.2.1.2. Au niveau des manuels

A ce niveau, les enseignants relèvent une inadaptation des manuels aux réalités factuelles et contextuelles dans ce projet de transmission de savoirs. Cette perception est relatée par Monsieur KM, Enseignant de mathématique dans un entretien de groupe :

« Dans les manuels scolaires, les réflexions sont trop modérées, dans la mesure où l'apprenant n'a plus à fournir d'effort réflexif, pour comprendre les leçons, puisque toutes les réponses sont exposées sous ses yeux cela participe plutôt à "abêtir l'élève" ».

Ce discours qui souligne la caducité des manuels conçus et opératoires à l'application de la nouvelle méthode APC. Ces éléments essentiels à la matérialisation de la vision pédagogique et enseignante conditionnent également le caractère involutif des cognitions et acquis scolaires spécifiques Lycée Moderne de Jeunes filles de Yopougon.

2.1.2.2. Perceptions de l'APC.

Le graphique ci-dessous illustre les perceptions de l'APC au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon sur l'APC :

Graphique 1 : Perception de l'APC selon les enseignants du LMJY

Les données contenues dans le graphique numéro 1 indiquent que près de la totalité, soit 80% des enseignants se représentent l'Approche Par Compétences (APC) comme un mode de partenariat entre l'Etat et les bailleurs de fond. Cette représentation de l'Approche Par Compétences (APC) comme "un mode de partenariat" est expliquée par les enseignants, comme une imposition voire une ingérence des organismes internationaux dans le système éducatif ivoirien du fait de la globalisation. De ce fait, l'engagement pris par l'Etat ivoirien d'uniformiser les programmes éducatifs entamés par les bailleurs de fond, amène le gouvernement ivoirien à imposer l'approche par compétences (APC) dans le système éducatif.

Monsieur P.Y, formateurs de la DPFC du ministère de l'éducation nationale, l'illustre à travers ces propos :

« L'implantation d'un programme scolaire requiert que l'on fasse dans un premier temps, un bilan exhaustif des approches antérieures, pour savoir si elles ont atteint leurs limites. Or dans notre cas précis, cela n'a pas été fait. Quand on change de méthode, l'on doit être à mesure de voir, quel est le résultat à atteindre dans la mesure où les nouvelles approches sont les produits des anciennes ».

Quant à Monsieur, T.O, formateur à la DPFC, Abidjan 3, il ajoute ceci :

« Il faut faire un test sur le terrain, en prenant deux établissements qu'on prénomme les établissements pilotes, pour voir les résultats

que l'approche occasionne, avant de l'implanter sur toute l'étendue du territoire. Or cette procédure n'a pas été respectée. Donc pour nous, c'est un mode de partenariat qui met à mal notre système éducatif. Car cette approche n'entre pas dans le contexte de nos réalités ».

A travers ces différentes affirmations, l'APC est perçue comme "un mode de partenariat" appliqué dans le système éducatif ivoirien sans tenir compte des réalités du terrain. Car jugent-ils, « l'APC n'a pas été évaluée et le protocole n'a pas été respecté ». Sa mise en œuvre n'est pas conforme au protocole habituel. Selon eux, ils n'ont pas été entretenus dès l'entame de la mise en œuvre du nouveau programme, si bien qu'ils se sentent comme « "des automates" dans une nouvelle approche qu'on "leur impose" ». Ainsi, les représentations relatives à la mise en œuvre des programmes d'enseignement (APC), sont perçues comme des stratégies d'enseignement qui fonctionnent comme des politiques ethnocentriques.

Sommes toutes, les enseignants du Lycée Moderne de Jeunes filles de Yopougon considèrent la PPO comme l'approche indiquée pour le système éducatif ivoirien. Ce constat met en évidence une fidélisation et une idéalisation de la PPO qui occasionne un non-détachement à cette approche et au principe de la conserver pour enseigner.

2.2. Pratiques enseignantes inouïes de PPO : stratégies de contournement de l'APC

Il est question des stratégies employées par les enseignants du Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon, en vue d'appliquer la pédagogie par objectifs (PPO) au lieu de l'approche par compétences (APC).

Monsieur C.J, Enseignants de SVT dans un entretien de groupe, affirme que :-

« Nous avons fait le choix de dispenser les cours selon l'enseignement de la pédagogie par objectifs (PPO) et de remplir les cahiers de textes selon la procédure de l'approche par compétences (APC), pour ne pas être sanctionnés ».

Aussi, Monsieur SM, Enseignant des sciences physiques dans un entretien de groupe, relate ceci :

« Même les rapports faits au cours de la visite des inspecteurs, sont remplis conformément à la logique APC, mais les cours sont dispensés selon la PPO ».

Tous ces propos, mettent en exergue la pédagogie par objectifs (PPO) comme modèle d'enseignement préférentielle et récurrent dans ce processus de transmission de savoirs au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon. Les enseignants de cet établissement, bien qu'ils soient respectueux et conformistes des normes de l'APC dans les démarches administratives en procédant par le remplissage des rapports et comptes rendus éducatifs conformément aux exigences de cette nouvelle maquette pédagogique afin

d'éviter toute sanction, demeurent attachés dans l'acte d'enseigner à la PPP.

Le graphique suivant fait ressortir le nombre considérable d'enseignants qui se maintiennent à enseigner sous la PPO.

Graphique 2 : programme d'enseignement utilisé par les enseignants du LMJY

En observant ce graphique, nous constatons une prédominance des pratiques enseignantes inouïes de la PPO, soit 79% avec une application absolue au second cycle. Avec cette influence de la PPO dans la transmission des savoirs au LMJY, nous remarquons au premier cycle la présence de l'APC avec 16% contre 5% d'acte d'enseignement sous tutelle PPO et APC au LMJY que l'APC.

Cette différenciation des pratiques enseignantes à prédominance PPO, est traduit par les propos recueillis auprès de Monsieur V.U, Enseignant de SVT :

« Moi également, je n'ai rien contre l'APC, et je l'applique quelques fois. En sortant tout droit de l'ENS, j'étais "zélé" à l'appliquer, mais les réalités m'ont tout de suite ramené en arrière. Même si l'APC a été un succès ailleurs, ce n'est pas les mêmes conditions pour qu'elle soit appliquée dans notre pays ».

De ce discours relatif à la PPO comme mode d'enseignement préférentiel et stratégie de contournement du modèle autorisé, l'on note l'apparition d'un élément de non-recours à l'APC à savoir l'environnement ou le cadre enseignant. Ceci nous permet d'appréhender les conditions sociales des pratiques enseignantes comme obstacle à l'application de l'APC.

2.3. Conditions sociales inadéquates à l'application de l'APC

Les enseignants évoquent des inadéquations de l'approche par compétences (APC) par rapport à la pédagogie par objectifs (PPO) aux réalités du terrain. Ces inadéquations se perçoivent au niveau structurel et pédagogique.

2.3.1. Au niveau structurel

A cet effet, Monsieur M. R. enseignant de physique-chimie relève le fait suivant :

« En APC lors de la formation, l'on nous demande une certaine disposition des élèves en classe, de sorte que les élèves soient disposées soit en cercle, soit de façon à ce qu'il y ait des espaces dans la disposition et pour permettre une certaine ambiance lors du cours. Or, le nombre pléthorique d'élèves par salle de classe au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon, ne nous permet pas d'appliquer cette disposition d'apprentissage-enseignement ».

Pour Madame B.I, enseignante en histoire-géo,

« Le nombre raisonnable d'élèves par classe en APC est de 30 élèves. Pourtant l'enseignant se retrouve avec 75 à 80 élèves par salle soit plus du double du nombre exact, dans ces conditions, nous ne pouvons pas d'appliquer véritablement cette approche. Les salles de classes sont exigües, j'ai moi-même du mal à passer dans les rangées, s'il faille encore disposer les tables bancs d'une certaine façon, autant qu'on nous construise de nouvelles salles de classes. Autrement l'APC n'est pas faisable dans ces conditions car le problème d'effectif fait que l'approche est difficile à appliquer textuellement ».

Tous ces propos traduisent la non-conformité des réalités scolaires qui prévalent au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon avec l'application de l'APC par les enseignants. En effet, ceux-ci dénoncent les obstacles et la complexité liés à son application sur le terrain.

2.3.2. Au niveau pédagogique

A ce niveau, il s'agit des infrastructures mises à la disposition des enseignants correspondant à l'application de l'APC.

De ce fait, les enseignants relèvent dans un entretien de groupe, le fait que :

« L'approche par compétences (APC) nécessite que les cours soient dispensés selon un support de cours bien précis, or "les supports de cours n'ont jamais été présentés" ».

Quant à Madame F.G, enseignante des sciences de la vie et de la terre, elle affirme ceci :

« Les nuances au second cycle ne sont pas les mêmes qu'au premier cycle. Au second cycle les cours sont beaucoup plus complexes, surtout de ce qui est des matières scientifiques en APC. Moi je suis enseignante de matière scientifique, déjà que j'ai beaucoup de cours en journée, ce n'est pas évident sans support de cours, de moi-même préparer les cours selon les différents niveaux, surtout qu'en

APC l'on ne doit plus dicter les cours, "ce serait réaliser des prouesses en le faisant". De plus, compte tenu des moyens limités au niveau de l'administration, on ne tire que les fiches d'évaluation. Dans ces conditions, si je dois financer les impressions des différents cours de ma propre poche, je dis non ! ».

Ces discours mettent en évidence une inadaptation du dispositif institutionnel en programme APC, et traduisent une difficulté dans la préparation des cours, par le manque de supports pour l'application de l'Approche Par Compétences au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon.

3. Discussion des résultats

La question de renouveau pédagogique initiée par les autorités politiques impliquant inéluctablement le renouvellement des pratiques enseignantes en vue d'une amélioration des manières d'enseigner, favorise une modification voire une transformation des contenus curriculaires, de l'acte de transmission de savoirs, mais aussi une adhésion des acteurs en l'occurrence le personnel enseignant. Ce faisant, l'incursion du champ scolaire Lycée Moderne Jeunes Filles de Yopougon ayant révélé la désaffection voire la résistance des enseignants à l'effectivité de la nouvelle méthode d'enseignement, a révélé non seulement le problème de l'appropriation de l'Approche Par Compétences (APC), mais également celui de l'usage des pratiques enseignantes contraires à la méthodologie formelle et autorisée. Cette situation qui nous introduit dans l'univers de la dynamisation du cadre pédagogique indique une appréhension de la méthode pédagogique en termes de

200

normes et exigences concourant à la réussite de celle-ci. Ensemble de règles, moyens et procédures dévolus à l'enseignant favorisant l'apprentissage en vue d'un objectif précis, la méthode pédagogique désigne « *un ensemble plus ou moins bien structuré, plus ou moins cohérent d'intentions et de réalisations éducatives orientées vers un but explicitement énoncé ou implicitement admis* » (Miralet, 2002). De ce fait, elle induit, oriente et coordonne les pratiques enseignantes en tant aspect de matérialisation méthodologique. Définies comme un processus interactif, interpersonnel de mise en œuvre d'actions, de savoirs et de procédés afin d'atteindre un objectif d'apprentissage, les pratiques enseignantes quant à elles, s'assimilent à la compétence qui met en lumière le savoir, le savoir-être, le savoir-faire ou le savoir-devenir d'une personne ou d'un groupe de personnes dans une situation donnée. Cette trame méthodologique d'affinité et d'assimilation conduit à l'obéissance du principe de contextualisation et de représentation relative à une situation spécifique en vue d'une régulation pédagogique et d'une harmonisation des actions (Altet, 1994 ; Jonnaert, 2009). Ainsi, l'observance de la résistance à l'APC au LMJF résulte dans la représentation enseignante relative à cette matrice pédagogique. En fait, l'APC, modèle pédagogique autorisée, est perçue comme une approche implantée sous « un mode de partenariat ». Elle développe les caractéristiques d'une méthode importée et appliquée à des champs socio concrets qui ne partagent pas obligatoirement les mêmes réalités que son champ d'origine (Laval et Weber, 2002). De ce fait, elle apparaît comme une imposition unilatérale qui tend à une dissuasion et/ou à une différenciation des pratiques usuelles des enseignants. En plus, elle ne saurait apporter une réponse satisfaisante aux questions relatives à

l'efficacité scolaire et à l'amélioration des système éducatifs. Ce qui conduit à une situation intenable du fait de la radicalisation processuelle opérée sur l'apprenant au détriment de l'enseignant (Boutin, 2004). Or, avec la Pédagogie Par Objectifs, l'élimination des catégories et des tests standardisés est assurée et l'opportunité d'une transmission de savoirs adéquate demeure garanti. Car l'évaluation fait partie prenante de l'apprentissage dans lequel les apprenants jouent un rôle en jugeant leur propre développement (Piaget, 1967). Cette modélisation d'imaginaires enseignantes défavorables à l'application de l'APC contraint une mécanisation d'autres procédures d'enseignement comme une extériorisation des schèmes intériorisés. Ainsi, se refusant d'être des « automates » réduits à une exécution exclusive de cette matrice (APC), les enseignants du Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon adoptent des pratiques inouïes de PPO assimilables à des stratégies de contournement tout en demeurant sous la tutelle de l'APC en vue de détourner la vigilance de la hiérarchie administrative. En clair, les pratiques enseignantes inouïes de PPO comme modèle pédagogique et stratégies de contournement de l'APC, corroborent la non-conformité du programme avec les conditions enseignantes voire scolaires qui transcrivent une inappropriation de l'APC. En effet, les contingences environnementales se rapportant aux problèmes d'effectifs pléthoriques, de manque de matériels et de supports didactiques renchérissent ce phénomène de non-recours à l'APC comme modèle d'enseignement. Ce principe infrastructurel d'effectivité d'une méthode pédagogique nous oriente « vers une autre vision des problèmes d'apprentissages dans les systèmes éducatifs africains » (IREDU, 2007). En fait, la convenance d'une reconsidération du lien entre programmes

scolaires et qualité d'apprentissage nécessite la prise en compte des conditions de fonctionnement des écoles africaines qui jouissent d'une variabilité tant au niveau de la disponibilité des ressources que de l'efficacité de l'utilisation qui en découle. De ce fait, « *les questions de curricula ne pourront jouer qu'à la marge tant que les conditions minimales de fonctionnement des écoles ne seront pas mises en place dans l'ensemble des écoles des systèmes éducatifs africains* » (Dembélé et N'Doye, 2003). La perception des stratégies d'enseignement comme un encyclopédisme est liée à l'héritage coloniale où la mission de l'école se réduisait à la formation de cadres intermédiaires pour l'administration et l'économie coloniale à travers l'intégration des réflexions pédagogiques contemporaines au détriment des réalités auxquelles sont confrontées les anciennes colonies. L'abstraction du cadre environnemental prônée par l'insuffisance des moyens mis à la disposition des structures scolaires ne favorise pas l'innovation pédagogique en termes d'application de nouvelle méthode d'enseignement (IREDU, 2007). Par conséquent, elle consacre le recours à une diversification différenciée des pratiques enseignantes en fonction des préférences méthodologiques. Au Lycée Moderne Jeunes Filles de Yopougon, c'est le constat des pratiques enseignantes inouïes de PPO qui constituent des stratégies de contournement de l'APC, modèle d'enseignement autorisé.

En clair, outre la transformation des contenus curriculaires et de l'acte de transmission de savoirs, l'APC présente des déficits de couverture et de constitution méthodologique qui, compte tenu de l'acte de retrait ou de non-adhésion des enseignants, sont marqués de représentations dévalorisantes, de conditions

sociales inadéquates et d'itinéraires enseignants emprunts d'autre matrice pédagogique (PPO). Par-delà, ce rejet du projet de dynamisation du cadre pédagogique expose le caractère non inclusif de l'action éducationnelle (APC) qui transcrit une désarticulation pédagogique due à cette différenciation préférentielle des pratiques usuelles des enseignants.

CONCLUSION

Cette étude a été menée dans le but d'analyser les raisons du recours à la PPO en tant que stratégie d'enseignement au détriment de l'APC, modèle d'apprentissage autorisé au Lycée Moderne de Jeunes Filles de Yopougon. Il ressort de nos investigations que l'option méthodologique des enseignants inouïe de PPO est tributaire d'une déconstruction sociale de l'APC en termes de représentations et pratiques sociales dévalorisantes. Associée aux conditions sociales de transmission de savoirs qui ne consolident pas l'effectivité de l'APC, cette préférence pédagogique consacre l'émergence de pratiques usuelles des enseignants comme des actes de résilience et des stratégies de contournement du prescrit. En clair, la situation d'anomie pédagogique engendrée par le caractère non inclusif de l'APC réitère la reconsidération et la reconstruction de tout programme éducatif notamment de l'APC à partir d'une contextualisation et d'une adhésion "profonde" du personnel enseignant en vue d'une dynamisation "réussie" du cadre pédagogique et d'une amélioration des systèmes éducatifs.

Références Bibliographiques

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT, AFD (2010), *les réformes curriculaires par l'Approche par Compétences en Afrique*, Document de travail n°97, Juin 2010, 113p.

BARIBEAU Collette. (2009), Colette BARIBEAU, (2009), "Analyse des données d'entretien de groupe", in *Recherche Qualitatives, l'analyse qualitative des données /Vol 28*, pp 133-148.

BOUTIN Gérard. (2004), *L'approche par compétences en éducation : Un amalgame paradigmatique*, <Connexion, vol.84, n° 1. <http://www.cairn.info/rions-2004-1-page.25.htm> >

DEMBELE Martial et N'DOYE Mamadou (2003), "Améliorer l'efficacité des écoles : l'expérience de l'Afrique", in *le défi de l'apprentissage : améliorer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne*, ed. by Vespoor, Adrian. ADEA- L'Harmattan, pp. 149-176.

HALLAK Jacques (1990), *Investing in the future: setting educational priorities in the developing world*, Paris: Unesco, International institute for Educational Planing ; Oxford, England : Pergamon, 303p.

Institut de Recherche sur l'Education, IREDU (2007), *la relation entre réformes des programmes scolaires et acquisitions à l'école primaire en Afrique : réalité ou fantasme ? L'exemple de l'approche par les compétences*, Centre de Recherche National Scientifique (CNRS) 34p.

JONNAERT Philippe (2009), *Compétences et socioconstructivisme*, Perspectives en éducation et formation, Bruxelles : De Boeck, 100p.

LANGÉ Marie-France (2003), "Vers de nouvelles recherches en éducation", in *Cahiers d'études africaines*, XLIII (1-2), n°169-170, pp. 7-17.

LANGÉ Marie-France (1998), *L'école au Togo. Processus de scolarisation et institution de l'école en Afrique*, Paris : Karthala, 337p.

LAVAL Christian et **Weber Louis** (coord.) (2002), *le nouvel ordre éducatif mondial*, OMC, Banque mondiale, OCDE, Commission Européenne, Nouveaux regards/Syllepse, Paris, 144p.

PIAGET Jean (1967), "Nature et méthodes", dans Jean Piaget (sous la dir.), *Logiques et connaissances scientifiques*, Gallimard, 1345p